

JADIDLARNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI

Sobirov Zafar Karimovich

O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi 2-sonli

Toshkent akademik litsey tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15803942>

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh yo'nalishlardan biri kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishga qaratilgan.

Ta'lim tizimi o'quv rejalarida bo'lajak mutaxassislar dunyoqarashini shakllantirishning tarkibiy qismi sifatida talabalarni milliy va umumbashariy madaniyat yutuqlari bilan tanishtirish ko'zda tutilgan. Zero, insoniyatning kelajagi uning madaniyatlilik darajasiga bog'liq bo'lmoqda. Chunki insoniyatning keyingi hayotini qurolii to'qnashuvlar, tajovuz va zo'ravonliklar emas, balki har bir shaxsning madaniyatlilik saviyasi belgilab beradi.

Davlatimiz rahbari Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida "Biz jadidchilik harakati, ma'rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o'rganishimiz kerak. Bu ma'naviy xazinani qancha ko'p o'rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko'p savollarga to'g'ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ'ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi" – deya so'z yuritib, buyuk ajdodlarimiz, xususan, jadidlar faoliyatini o'rganish, ularning ezgu g'oyalarini zamonamizga mos holda davom ettirish bugungi kunning muhim vazifalaridan biri ekanligi haqida alohida ta'kidlagan edi.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning Samarqand shahrida o'tkazilgan "Jadidlar: milliy o'zlik, istiqlol va davlatchilik g'oyalari" mavzusidagi xalqaro konferensiya ishtirokchilariga jadidlar haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. "Buyuk ma'rifatparvar bobolarimiz tomonidan olg'a surilgan g'oyaviy-siyosiy, ijtimoiy-ma'rifiy va huquqiy-axloqiy qarashlar, turli millat va elatlar o'rtasida bag'rikenglik va hamjihatlik tamoyillarini qaror toptirish bilan birga, milliy manfaatlarni himoya qilishga qaratilgan intilishlar hozirgi murakkab va tahlikali zamonda barchamiz, avvalo, yoshlarimiz uchun chinakam ibrat namunasidir. Ularning hayoti va jasorati bugungi tinch va osoyishta kunlarga osonlik bilan erishilmaganini eslatib, milliy istiqlolimizni, jonajon Vatanimizni ko'z qorachig'iday asrashga doimo da'vat etib turadi".

BMTning XXI asrni insonparvarlik asri, jamiyatni insoniylashtirish, ya'ni madaniylashtirish asri deb e'lon qilishi ham bejiz emas. Shu sababli keyingi paytlarda jahon miqyosida, ayniqsa, Respublikamizda milliy madaniyat masalalariga alohida e'tibor berilmoqda. Madaniyat ajdodlar tafakkuri, bilimlari, ijodi va atrof-muhitga bo'lgan munosabatining mahsuli bo'lib, minglab yillar

davomida yaratilgan tajribalami o'ziga singdirib, takomillashib borgan. Madaniyat rivojlanishi bilan millat va uning ma'naviy qiyofasi ham shakllangan. Yurtimizning har bir fuqarosi, eng avvalo,

Vatanimiz, xalqimiz, millatimiz ma'naviy merosidan yaxshi xabardor bo'lishi shart. Chunki ajdodlar tomonidan yaratilgan madaniy boyliklarni bilmagan kishi Vatan taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shaolmaydi.

Birinchi Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, "O'z tarixini bilmaydigan, kechagi kunini unutgan millatning kelajagi yo'q". Ayniqsa, ajdodlarning ma'naviy merosini bilish millatning yosh avlodi uchun juda muhim. Chunki milliy madaniyat tarixini bilmasdan, o'rganmasdan turib, o'zlikni anglash va milliy iftixor tuyg'usini shakllantirish, millatning haqiqiy vakili bo'lishi mumkin emas. Millatning kelajagi bo'lmish yoshlar, eng avvalo, madaniyat, uning tarkibiy qismlari, ma'naviy meros, sivilizasiya, ajdodlar tajribasi (ibtidoiy davrdan hozirgacha qo'lga kiritilgan yutuqlar)ini bilishi va ulardan ijodiy foydalanishi talab qilinadi. Ikkinchidan, yoshlar umumbashariy madaniyatdan ham xabardor bo'lishi zarur. Chunki boshqa xalqlar madaniyati, uning yaratilish jarayoni, madaniyatlarning o'zaro bog'liqligi va bir-biriga ta'sir etishi jarayonidan xabardor bo'lgan kishigina o'z ajdodlarining ma'naviy boyliklarining qadriga yetadi, ularni asrab-avaylab, keyingi avlodlariga yetkazishga o'z hissasini qo'shaoladi.

Jadidchilik - yangilanish, yangi zamonaviy maktab-maorifni targ'ib qiluvchi g'oya bo'lib, u Turkistonni feodal qoloqlik, xurofotlardan ozod qilish, millat va Vatanni zamonaviy taraqqiyot yo'lga olib chiqib, milliy davlat barpo etish, Konstitutsiya, parlament va Prezident boshqaruvi asosida ozod va farovon jamiyat qurish, turkiy tillarga davlat maqomini berish, milliy armiya tuzish kabi maqsadlardan iborat edi.

Demak, Turkistonda jadidchilik milliy-ozodlik harakati sifatida tarixga kirgan bo'lib, ular dunyoqarashida vatanparvarlik, millatparvarlik, ma'rifat va taraqqiyotga erishish g'oyalari mavjud edi. Ular erkinlikka erishish yo'lida milliy ong va o'zlikni bilishni o'stirish zarur, deb ta'kidlaganlar. XIX asr oxiri XX asr boshlarida Turkiston jamiyatida ma'naviy inqiroz chuqurlashgan bo'lib, milliy madaniyatni ko'tarmay, umumsoniy qadriyatlardan baxramand bo'lmay, ma'rifiy tarbiyaviy ishlarni keng yo'lga qo'ymay, ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotga erishib bo'lmas edi. Shu sababli jadidlar millatning ma'naviy kamoloti ma'rifatga erishuvida deb tushundilar. Buning uchun maktablarda dunyoviy bilimlar berish bilan isloh qilish zaruriyatini ta'kidlab, milliy uyg'onish va milliy ong shaklanishida muhim rol o'ynaganlar.

Jadidchilik jamiyati to'ntarish yo'li bilan emas, islohotlar yo'li bilan rivojlantirishni o'zining asosiy vazifasi deb belgiladi. U o'zining bu vazifasini ado etishda, faqat bir sinfga – proletariatgagina tayanmadi. Umuman jadidchilik insoniyatni sinflarga bo'lib tashlash tarafdori emas. Jadidlar hatto qadimchilar bilan ham ittifoq tuzib, xalq va kelajak manfaati yo'lida baqamti ishlash, bugungi ifoda bilan aytganimizda turli siyosiy qarashlarga ega bo'lgan xalq qatlamlarining tinch-totuv yashashi va ishlashi g'oyasini ko'tarib chiqdilar. Behbudiy ana shu «muttahid» front tuzish g'oyasini bayon qilar ekan, «ulamo yoki ziyoli va taraqqiyparvarlarimiz boy va avomimiz birlashib, din va millat va vatanning rivoji uchun xizmat etsak»², deb yozgan. Jadidlarning bunday muttahid frontni tuzishga intilganlarining boisi turli sharoit bilan belgilangandi. Avom ham, boylar ham, ulamo ham, ziyolilar ham chor hukumati qaramog'ida bo'lgan mustamlakaning biri oz, ikkinchisi ko'p siquvda bo'lgan kishilar edilar. Markaziy Osiyo bozorlarida rus savdo va sanoat burjuaziyasi hukmron bo'lib, mahalliy burjuaziya vakillari sina boshlagan edilar. Boshqacha aytganda, mustamlakachilik azobini mahalliy boylar va savdogarlar ham seza boshladilar. Ana shunday tarixiy sharoitda, jadidlarning fikr-mulohazalariga ko'ra, oddiy xalqning iqtisodiy-madaniy hayotini yaxshilash qanday zarur bo'lsa, chet el kapitali iskanjasidan, mustamlakachilik kishanlaridan qutilish ham shunchalik kechiktirib bo'lmas vazifa edi.

Bugunda ma'rifatparvar-jadidchilarning bebaho asarlari, ilmiy, nazmiy va nasriy meroslari ijtimoiy-falsafiy va axloqiy g'oyalari o'zbek xalqining ma'naviyat va ma'rifatini, milliy qadriyatlar va ongini yuksaltirish yo'lida xizmat qilib, avlodlar qalbida Vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'ularini tarbiyalab kelmoqda. Mustaqillik tufayli ma'rifatchi-jadidlarning nomlari tiklanayapti, tavallud topgan kunlari tantanali nishonlanayapti, asarlari qayta-qayta chop etilayapti. Ularning dunyoqarashlarida bayon etilgan falsafiy-axloqiy fikrlari xalqimizning madaniy-ma'naviy, qadriyatlar sifatida xanuzgacha saqlanib kelmoqda.

Demak, jadidlar umummilliy, ma'rifatni ko'tarish, milliy ongni rivojlantirish, milliy birlikka erishish va ularni amalga oshirish orqali jaxon madaniyatini egallab,

Mustaqillikka erishish kabi g'oyalari bilan milliy ma'naviyatimiz rivojiga munosib hissalarini qo'shgan. Mana shu borada, bugun hayotimizda tadbqiqilinayotgan milliy istiqlol mafkurasi Xalqimizning asrlar davomida shakllangan yuksak ma'naviy, an'anaviy udumlari, ulug' bobokalonlarimizning o'lmas

**SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN
MANAGEMENT AND ECONOMY**
International scientific-online conference

merosidan oziqlanadi va uning uzviy qismi sifatida milliy ma'naviyatimiz rivojlanishida muhim manbaa bo'lib xizmat qiladi.

